

BOLALARDA OIV-INFESIYASIDA TURLI DARAJADAGI ARVTGA SODIQLIKNING VIRUSOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI

Sadikov Xumoyun Mirzo Abdullayevich

Toshkent tibbiyot akademiyasi yuqumli va bolalar yuqumli
kasalliklari kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17097149>

Annotatsiya: ushbu tadqiqotda OIV-infeksiyali bolalarda antiretrovirus terapiyaga (ARVT) sodiqlik darajasining virus yuklamasi ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotga 695 nafar bemor kiritildi.

O'rta va yuqori sodiqlik guruhlarida OIV RNK aniqlanmaydigan darajada 28,6% va 35% hollarda qayd etildi, bu past sodiqlik guruhiga (11,9%; $p < 0,001$) nisbatan sezilarli darajada yuqori edi. Past virus yuklamasi (< 500 nusxa/ml) yuqori sodiqlik guruhida 63,1% hollarda qayd etildi ($p < 0,001$). Bu guruhda atigi 2,9% bolada virus yuklamasi 1000–10 000 nusxa/ml darajasida bo'ldi, yuqori virus yuklamasi ($> 10 000$ nusxa/ml) esa umuman kuzatilmadi.

Past sodiqlik guruhida esa 58,7% bolada virus yuklamasi $> 10 000$ nusxa/ml darajasida qayd etildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yuqori sodiqlik ARVT samaradorligini ta'minlovchi asosiy shart hisoblanadi, past va o'rta sodiqlik esa immunologik hamda virusologik muvaffaqiyatsizliklarga olib keladi.

Kalit so'zlar: OIV-infeksiya, antiretrovirus terapiya, sodiqlik, CD4+ limfotsitlar, immunodefitsit, bolalar, immunologik tiklanish, virus yuklamasi.

Kirish: virus yuklamasi (qonda OIV RNK darajasi) ARVT samaradorligini baholashning eng muhim ko'rsatkichi hisoblanadi va virus replikatsiyasi qanchalik bostirilganini ko'rsatadi. Virus yuklamasining aniqlanmaydigan darajaga tushishi davolash muvaffaqiyatining asosiy mezonini bo'lib, immunodefitsitning rivojlanish xavfini kamaytiradi hamda infeksiya yuqishining oldini oladi.

Biroq ARVT samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri bemorning davoga rioya qilishiga bog'liq. Past sodiqlik virusologik muvaffaqiyatsizlikka, yuqori virus yuklamasining saqlanishiga va dori vositalariga chidamlilik rivojlanish xavfiga olib keladi. Shu sababli bolalarda ARVTga sodiqlik va virus yuklamasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Maqsad: bolalarda ARVTga sodiqlik darajasining virus yuklamasi ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.

Material va metodlar: tadqiqot 2021–2024 yillarda OIV-infeksiyali 0–18 yoshli 695 nafar bolada o'tkazildi. Bemorlar maxsus klinikalarda kuzatildi. ARVTga sodiqlik darajasiga ko'ra uchta guruhga ajratildi: past, o'rta va yuqori. Virus yuklamasi miqdoriy usulda (OIV RNK, nusxa/ml) baholandi. Tahlil uchun quyidagi toifalar ajratildi: aniqlanmaydigan, < 500 nusxa/ml, < 1000 nusxa/ml, 1000–10 000 nusxa/ml, 10 000–50 000 nusxa/ml, 50 000–100 000 nusxa/ml va $> 100 000$ nusxa/ml.

Natijalar: o'rta va yuqori sodiqlik guruhlarida aniqlanmaydigan virus yuklamasi mos ravishda 28,6% va 35% bolada kuzatildi, bu past sodiqlik guruhiga (11,9%; $p < 0,001$) nisbatan ancha yuqori edi. Past virus yuklamasi (< 500 nusxa/ml) yuqori sodiqlik guruhida 60,6% hollarda qayd etildi ($p < 0,001$). Ushbu guruhda 2,9% bolada 1000–10 000 nusxa/ml darajasida virus yuklamasi aniqlangan bo'lsa, yuqori virus yuklamasi ($> 10 000$ nusxa/ml) qayd etilmadi.

O'rta sodiqlik guruhida 46,9% bolada <500 nusxa/ml, 13,6% bolada esa >10 000 nusxa/ml qayd etildi. Past sodiqlik guruhida esa atigi 23,9% bolada <500 nusxa/ml, aksincha, 58,7% bolada >10 000 nusxa/ml darajasida virus yuklamasi qayd etildi.

Muhokama: olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, o'rta va yuqori sodiqlik ARVTning virusologik samaradorligini ta'minlaydi va uchdan bir qism bolada aniqlanmaydigan ko'rsatkichlarga erishiladi. Past sodiqlik esa ko'pchilik bemorlarda yuqori virus yuklamasining saqlanib qolishiga olib keladi, bu esa virusologik muvaffaqiyatsizlik belgisi hisoblanadi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, o'rta sodiqlik guruhida ham virusning yetarli darajada bostirilmaslari xavfi saqlanib qoladi. Bu esa chidamlilik rivojlanishiga va epidemiologik oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Xulosa

1. Yuqori sodiqlik guruhida 35% bolada aniqlanmaydigan virus yuklamasi va 60% dan ortiq bolada past darajali (<500 nusxa/ml) virus yuklamasi qayd etildi.

2. Past sodiqlik guruhida 58,7% bolada yuqori virus yuklamasi (>10 000 nusxa/ml) kuzatildi.

3. O'rta sodiqlik guruhida ham yuqori virus yuklamasi (13,6%) qayd etilib, qo'shimcha profilaktik chora-tadbirlarni talab qiladi.

4. Yuqori sodiqlik ARVT samaradorligini ta'minlovchi asosiy shart hisoblanadi, past va o'rta sodiqlik esa klinik, immunologik va virusologik muvaffaqiyatsizliklarga sabab bo'ladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics — 2023 fact sheet. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2023.
2. WHO. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: recommendations for a public health approach. Geneva: World Health Organization; 2021.
3. Rossiya SSV. Bolalarda OIV-infeksiya: klinik qo'llanmalar. Moskva; 2020. – 84 b.
4. Patel K., Hernán M. A., Williams P. L., va boshq. Long-term effectiveness of highly active antiretroviral therapy on the survival of children and adolescents with HIV infection: a 10-year follow-up study. Lancet. 2008;372(9635):293–299.
5. PENTA HIV Guidelines Writing Group. PENTA guidelines for the management of HIV infection in children and adolescents living in Europe, 2021. HIV Medicine. 2022;23(2):98–120.